

İkincil Alüminyum Dökümhanesi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları ve Azaltım Stratejileri

Asude HANEDAR ^{1*}, Büşra AVCI ¹, Ayşegül TANIK ²

¹ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Tekirdağ

² İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul

*Sorumlu yazar (Corresponding author): ahanedar@nku.edu.tr

Geliş Tarihi (Received): 01.04.2025

Kabul Tarihi (Accepted): 10.05.2025

Özet

Alüminyum, hafifliği, dayanıklılığı ve geri dönüştürülebilirliği sayesinde inşaat, ulaşım ve ambalaj başta olmak üzere birçok sektörde yoğun olarak kullanılmakta; bu durum, küresel üretim miktarının hızla artmasına neden olmaktadır. Artan talebin çevresel etkilerini azaltmanın en etkili yolu, alüminyumun geri dönüştürülerek ikincil üretim yoluyla değerlendirilmesidir. Günümüzde dolaşımdaki alüminyumun büyük bir bölümü geri dönüştürülmekte olup, bu süreç çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) bünyesinde yürütülmektedir. KOBİ'lerin bireysel çevresel etkileri sınırlı görünse de sayılarının fazla oluşu ve denetim mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle küresel sera gazı emisyonlarına kayda değer düzeyde katkı sağladıkları bilinmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ ölçeğindeki bir ikincil alüminyum dökümhanesinin 2022 yılına ait sera gazı emisyonları gerçek işletme verileri kullanılarak hesaplanmış; üretime özgü spesifik emisyon değeri belirlenmiş ve üretim adımları temelinde çevresel etkiler değerlendirilmiştir. Hesaplamalar sonucunda toplam emisyon miktarı 9.645,3 ton CO_{2e} yıl⁻¹ olarak belirlenmiş; bu emisyonların %60'ının doğal gaz, %38'inin elektrik tüketimi ve %1,1'inin ulaşım kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Tesise özgü sera gazı emisyon katsayısı 0,402 ton CO_{2e} ton⁻¹ alüminyum olarak hesaplanmış, eritme aşamasının toplam emisyonların %33'ünü oluşturduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışmada, emisyon azaltımına yönelik teknik ve operasyonel iyileştirme önerileri sunulmuş; tesisin üretim faaliyetleri Avrupa Birliği'nin Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması bağlamında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İkincil alüminyum üretimi, alüminyum dökümhanesi, sera gazı emisyonları

Greenhouse Gas Emissions from Secondary Aluminum Foundry and Reduction Strategies

Abstract

Aluminum is widely used in various sectors such as construction, transportation, and packaging due to its lightness, durability, and recyclability, leading to a rapid increase in global production volume. The most effective way to mitigate the environmental impacts of rising demand is to promote aluminum recycling through secondary production. Today, a significant portion of circulating aluminum is recycled, and this process is predominantly carried out by small and medium-sized enterprises (SMEs). Although the individual environmental impact of SMEs may appear limited, their large numbers and lack of effective monitoring mechanisms result in a considerable contribution to global greenhouse gas (GHG) emissions. In this study, the GHG emissions of a SME-scale secondary aluminum foundry operating in Türkiye for the year 2022 were calculated using actual operational data. A sector-specific emission factor was determined, and the environmental impacts of the production steps were evaluated based on the workflow. The total emissions were calculated as 9,645.3 tons CO_{2e} year⁻¹, with 60% attributed to natural gas, 38% to electricity consumption, and 1.1% to transportation. The facility-specific emission factor was calculated as 0.402 tons CO_{2e} per ton of aluminum, and it was found that the melting process accounted for 33% of total emissions. In addition, technical and operational improvement suggestions for emission reduction were presented, and the facility's production activities were evaluated within the scope of the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Keywords: Secondary aluminum production, aluminum foundry, greenhouse gas emissions

1. Giriş

Alüminyum, hafif yapısı, kolay şekillendirilebilmesi ve yüksek korozyon direnci nedeniyle ambalaj, inşaat, ulaştırma ve elektrik uygulamaları gibi birçok alanda tercih edilen bir metaldir (Doutre ve Kvithyld, 2024). Uluslararası Alüminyum Enstitüsü'ne göre alüminyum üretimi 2022 yılında 67.09 milyon tona (Mt) yükselmiş olup, bu değer endüstriyel sektördeki talebi karşılamak için 2030 yılına kadar 119.5 Mt'a ulaşması beklenmektedir (Global Industry, 2022). Dünya alüminyum üretiminin yarısından fazlası Çin'de gerçekleştirilirken, Rusya, Hindistan ve Kanada diğer önde gelen ülkelerdir. Küresel üretimde beklenen bu artışın bazı çevresel sorunları da beraberinde getirmesi beklenmektedir. Alüminyum sektörünün yıllık 1.1 milyar ton sera gazı yaydığı, bunun da toplam küresel antropojenik emisyonların yaklaşık %2'sini oluşturduğu ve herhangi bir önlem alınmazsa 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yıllık 1.6 milyar CO_{2e}'e ulaşacağı öngörülmektedir (WEF, 2020). Birincil ve ikincil alüminyum üretimi olmak üzere iki tür üretim yöntemi vardır. Birincil üretim, doğada bulunan ve %30-54 oranında alümina (Al₂O₃) içeren boksit cevherlerinin Bayer işlemiyle alüminaya, ardından Hall-Héroult işlemiyle alüminyuma dönüştürülmesini içeren ileri ve maliyeti yüksek bir işlemdir ve çok miktarda enerji gerektirir. Bu nedenle dünyadaki birincil alüminyum üreticilerinin ve izabe tesislerinin çoğu enerji kaynaklarının yakınında yer almaktadır (Behest, 2017). İkincil üretim, kullanılmış alüminyum hurdasının hammadde olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bu işlemde kullanılmış alüminyum eski ve yeni hurda olarak toplanır. Eski hurda, bir ürünün kullanıldıktan ve son kullanıcısı tarafından atıldıktan sonra oluşan hurdadır. Yeni hurda ise üretim sırasında oluşur. 2021 itibarıyla küresel olarak geri dönüştürülmüş alüminyumun %59'u eski hurda, %41'i ise yeni hurdadan oluşmuştur (IA, 2023). Geri dönüşüm aşamasında yeni hurdalar eski hurdalardan daha az işlem gerektirir. Eski ve yeni hurdalar önce istenmeyen maddeleri çıkarmak için ayrılır ve ardından yağ ve boya

gibi kirleticilerden temizlenir. Daha sonra uygun fırınlarda eritilir ve erimiş alüminyum ya sıvı halde tutulur ya da daha fazla işleme tabi tutulmak üzere külçelere dökülür (Grimaud ve ark., 2016). Döküm işlemi, alüminyumun fırınlarda eritilerek şekillendirilmesi, alaşım elementleri eklenmesi ve istenen kimyasal özelliklere ulaştırılması ve ardından kalıplara dökülmesinden oluşur (Behest, 2017; WEF, 2023). Alüminyum neredeyse %100 geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Tahminler, şimdiye kadar üretilen alüminyumun yaklaşık %75'inin bugün hala dolaşımda olduğunu göstermektedir (Vesuvius, 2021). Bu kadar yüksek talep gören malzemelerin faydalı ömürlerinin sona ermesinden ve/veya üretim hattında israf edilmesinden sonra geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması, üretilen alaşımın verimliliğini artırır ve kalitesinden ödün vermeden maliyetini iyileştirir. İçecek kutuları ve alüminyum otomotiv parçaları, ikincil alüminyumda kullanılan en yaygın hurda türleridir (Gerber, 2009; Behest, 2017). Küresel olarak üretilen alüminyumun %32'sinin geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretildiği ve bu oranın 2050 yılına kadar neredeyse iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir (Vesuvius, 2021; Raabe ve ark., 2022). Sürdürülebilirlik açısından, alüminyumun geri dönüştürülmesi ve tekrar pazara sunulması, yeni ürünler için hammadde sağlarken, üretim sırasında çok daha düşük karbon ayak izi ve kaynak kullanımı sağlayarak yeşil üretimi mümkün kılar (Melwyn ve ark., 2023; Puga ve ark., 2009). Sonuç olarak, ikincil üretim birincil üretime göre çok daha az enerji yoğunudur. Alüminyum ürünlerinin geri dönüştürülmesi enerji ihtiyacını ve sera gazlarını %95 azaltır (Vesuvius, 2021; Gorman ve ark., 2022). Uluslararası Alüminyum Enstitüsü'ne (IAI) göre, 1 kg alüminyum içecek kutusunun geri dönüştürülmesi 8 kg boksit, 4 kg kimyasal ürün ve 14 kWh elektrik tasarrufu sağlayabilir (Gerber, 2009; Beheshti, 2017; Gorman ve ark., 2022). Dünyada çok sayıda hurda metal dökümhanesi küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) ölçeğinde işletmelerde gerçekleştirilmektedir (Casseta ve ark., 2019;

Sari ve ark., 2016; European Aluminium, 2024a). KOBİ'lerin çevresel etkileri ve sera gazı emisyonları büyük ölçekli şirketler kadar yüksek değildir. Ancak, sayısı çok olduğundan ve yasal düzenlemelere uymada büyük ölçekli işletmeler kadar hassas davranmadıklarından genel sera gazı emisyonlarına katkıları yüksektir. Avrupa Birliği ülkelerinde KOBİ'ler tüm üretim tesisleri tarafından üretilen toplam CO₂ emisyonlarının %63'ünden sorumludur (Gorgels ve Priem, 2022). Çalışmalar, KOBİ'lerin karbon ayak izi azaltma planlarının eksik olduğunu göstermektedir. KOBİ'lerde çevresel etkileri azaltan “yeşil üretim” uygulamalarının büyük işletmelere kıyasla daha zor olduğu bildirilmektedir (Ghazilla ve ark., 2015; Singh ve ark., 2018; Sohns ve ark., 2023). Bu çalışmada, Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde kurulu, ikincil alüminyum üreten KOBİ ölçeğinde bir alüminyum dökümhanesinin gerçek verileri kullanılarak 2022 yılı sera gazı emisyonları hesaplanmıştır. Elde edilen veriler ile yıllık birim üretim ve işleme adımları bazında spesifik sera gazı emisyon değerleri hesaplanmıştır. KOBİ ölçeğinde tipik bir ikincil alüminyum üretim tesisinin (bundan sonra *Tesis* olarak adlandırılacaktır) üretim aşamaları sırasındaki çevresel etkileri belirlenmiş, yeşil üretim uygulamaları sunulmuş ve emisyonları azaltmaya yönelik önlemler ortaya konulmuştur.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Tesis tanımı

Çalışma kapsamında, KOBİ ölçeğinde (180 çalışanı ve toplam bilançosu ≤43 milyon €) bir ikincil alüminyum dökümhanesinin

işletilmesinden kaynaklanan sera gazı emisyonları hesaplanmıştır (EC KOBİ, 2020). 2021 yılında kurulan tesis 42.000 m²'lik işletme alanında üretim yapmaktadır. Dökümhanede 2 adet eritme fırını, erimiş sıvı metalin döküldüğü 1 adet döküm potası ve 1 adet homojenizasyon makinesi bulunmaktadır. Dökümhane, yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerden temin ettiği hurda ve birincil alüminyum eriterek alüminyum kütüklerine dönüştürmekte ve ürünler hem yurt içinde hem de yurt dışında satılmaktadır. Proseste belirlenen miktarda hurda ve külçe (birincil) alüminyum ve alaşım elementleri eritme fırınlarına yüklenir. Bu aşamada, sıvı metale belirli sıcaklıkta gaz enjekte edilerek cüruf oluşturan kimyasalların yüzeye çıkması ve cürufun sıcaklığı düşürülerek fırından çekilmesi sağlanır. Laboratuvar analizleri yapılan sıvı metal, metal transfer sistemi ile döküm makinesine taşınır. Daha önce yerleştirilmiş istenilen ebat ve ölçülerdeki döküm tepsisine dökülen metal şekillendirilir ve soğutulur. Son olarak alaşımlı ürünler homojen fırınlara alınır. Bu aşamada malzeme belirli bir oranda ısıtılır, sabit sıcaklıkta tutulur ve uygun bir soğutma oranında soğutularak homojen hale gelmesi sağlanır. İşlem sonunda malzeme kesilir, paketlenir ve depolanır. Tesis üretim kapasitesi yılda 70.000 ton'dur. Yurt dışından veya iç pazardan satın alınan hurda metal hammadde olarak değerlendirilmekte ve ürün kalitesini artırmak için alüminyum külçe kullanılmaktadır. Hurda ve külçe alüminyumun kullanım oranı istenilen ürün kalitesine göre değişmekle birlikte, çoğunlukla hurda alüminyum dökümü yapılmaktadır. Tesisin üretimine ilişkin iş akışı diyagramı Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Tesis iş akış diyagramı

Figure 1. Workflow diagram of the facility

2. Sera gazı emisyonlarının hesaplanması

Endüstriyel tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyon hesaplamaları genellikle zorunlu raporlama, paydaş iletişimi, temel performans göstergelerinin geliştirilmesi ve/veya uygun azaltma seçeneklerinin belirlenmesi gibi çeşitli amaçlar için yapılır (Billy ve diğerleri, 2022). Bu hesaplamalar, ilgili Tesiste zorunlu raporlama kapsamında yapılmıştır. Karbon ayak izini ölçmek için kullanılan en yaygın standart, ISO 14064'ün temelini oluşturan Sera Gazı Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardıdır. Sera Gazı Protokolü'nde 3 kapsam tanımlanmıştır; "Doğrudan GHG emisyonları-Kapsam 1", "Satın alınan enerjiden kaynaklanan GHG emisyonları-Kapsam 2" ve "Ulaşımdan kaynaklanan dolaylı emisyonlar-Kapsam 3". Hammaddeler de dahil olmak üzere tüm değer zincirindeki dolaylı emisyonlar, Hartlieb ve Wittbecker (2021) tarafından vurgulandığı gibi, çoğu

metal ve döküm tesisi için hesaplamının en zor kısmını oluşturmaktadır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), sera gazı emisyonlarını 3 farklı aşamada (tier) hesaplayan metodolojileri paylaşmıştır. Karbon ayak izi, gerekli verilerin ve metodolojinin karmaşıklığına bağlı olarak Kademe 1, Kademe 2 veya Kademe 3 yöntemleri kullanılarak hesaplanır. Kademe 2 ve Kademe 3 genellikle daha yüksek kademeli yöntemlerdir ve daha fazla bilginin derlenmesini gerektirir. Çalışmada CO₂, CH₄ ve N₂O sera gazı emisyonları Kademe 1 yaklaşımı kullanılarak hesaplanmıştır. İlgili hesaplamalar için 2022 verileri tesis içinde yürütülen faaliyetlerden alınan gerçek verilerdir. Tesiste sera gazı emisyonlarını gidermek, yakalamak ve depolamak için tesiste bir faaliyet yürütülmemektedir. Doğal gaz ve elektrik tüketim verileri 2022 yılı tesis faturalarından sağlanmıştır. Buna göre tesiste

2022 yılında toplam 7,614.325 kWh elektrik, 3,240.176 m³ doğalgaz ve 40,136.15 L dizel yakıt kullanımı gerçekleşmiştir. Tesis, elektrik kullanımı dışında buhar, ısıtma veya soğutma amaçlı enerji satın almamaktadır. Kullanılan tüm araçların tüketiminden kaynaklanan emisyonlar, araç sürücüleri tarafından idareye sunulan haftalık yakıt fişleri kullanılarak hesaplanmıştır. Personelin araçla seyahat etmesi ve işe gidip gelmesinden kaynaklanan emisyonlar, atık bertarafı, buzdolaplarında, su sebillerinde ve klimalarda soğutucu gaz kullanımından kaynaklanan kayıp/kaçak emisyonları ve yıl içinde yangın söndürme cihazlarının tüketiminden kaynaklanan emisyon değerleri hesaplamalara dahil edilmemiştir. Hesaplanan üç sera gazı için

kullanılan emisyon faktörleri Tablo 1'de verilmiştir. Hesaplamanın temelini oluşturan emisyon faktörleri ve karşılık gelen formüller için, hala yaygın olarak tercih edilen metodoloji olan IPCC 2006 verileri kullanılmıştır (IPCC, 2006). CO₂ dışındaki diğer iki sera gazının emisyonlarını ortak bir temelde değerlendirmek için Küresel Isınma Potansiyeli (KIP) kullanılmış ve sonuçlar karbondioksit eşdeğeri (CO_{2e}) cinsinden sunulmuştur. KIP, belirli bir sera gazının 1 birim CO₂'e göre radyatif zorlama etkisini tanımlayan bir faktördür. Tablo 1'de verildiği gibi, CH₄ ve N₂O için KIP değerleri sırasıyla 28 ve 265 olarak alınmıştır (IPCC, 2013; Billy ve ark., 2022).

Tablo 1. Tesis 2022 verileri için sera gazı emisyon hesabı
Table 1. Greenhouse gas calculations with 2022 data of the facility

Sources	Formül*	Tüketim miktarı (C)	Diğer girdiler			Emisyon Faktörü (EF)*			Sera Gazı ton yıl ⁻¹			Sera Gazı ton CO _{2e} yıl ⁻¹			Toplam ton CO _{2e} yıl ⁻¹
			Yakıt tüketimi (d)	NKD** (Tj Gg ⁻¹)	KOF***	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CO ₂	CH ₄ KIP:28	N ₂ O KIP:265	
Elektrik tüketimi	C x EF	7.614.325 kWh	-	-	-	0,48 kg kWh ⁻¹	5,46 x 10 ⁻⁶ kg kWh ⁻¹	8,852 x 10 ⁻⁶ kg kWh ⁻¹	3,654,88	0,04	0,07	3,654,88	1,16	17,86	3,673,9
Doğalgaz tüketimi	C x d x NKD x EF x FCO	3.240.176 m ³	0,67 kg/m ³	48 Tj Gg ⁻¹	0,995	56,100 kg Tj ⁻¹	5 kg Tj ⁻¹	0,1 kg Tj ⁻¹	5,845,85	0,52	0,01	5,845,85	14,59	2,76	5,863,2
Ulaşım (Dizel)	C x d x NKD x EF x FCO	40.136.15 L	0,835 kg/L	43 Tj Gg ⁻¹	0,99	74,100 kg Tj ⁻¹	3,9 kg Tj ⁻¹	3,9 kg Tj ⁻¹	106,78	0,01	0,01	106,78	0,16	1,49	108,43
Toplam									9,607,51	0,57	0,09	9,607,51	15,91	22,11	9,645,53

*Kaynak: IPCC 2006

** Net kalorifik değer (NKD)

*** Karbon oksitleme fonksiyonu (KOF)

3. Sonuçlar ve Tartışma

3.1. Sera gazı emisyonları değerlendirilmesi

Hesaplama sonuçlarına göre, tesis kaynaklı sera gazlarının 2022 yılı karbon eşdeğeri 9,645.33 ton CO_{2eq} yıl⁻¹ olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değer %99.6'sı CO₂'den, %0.16'sı CH₄'ten ve %0.23'ü N₂O'dan kaynaklanmıştır. Sera gazı türlerinin kaynak

bazlı dağılımı Şekil 2'de verilmiştir. Toplam sera gazı emisyonlarının %61'i doğal gaz tüketiminden, %38'i elektrik kullanımından ve %1.1'i ise ulaştırma amaçlı yakıt kullanımından kaynaklanmıştır. Buna göre, CO₂ ve CH₄ gazları için en yüksek emisyonu neden olan faaliyet doğal gaz kullanımı iken, N₂O açısından en önemli faaliyet elektrik kullanımındır.

Şekil 2. Tesis sera gazlarının kaynaklarına göre dağılımı
Figure 2. Distribution of GHGs by source of the Facility

Tesis 2022 yılı sera gazı emisyon hesaplamaya sonuçlarına dayanarak birim üretim başına sera gazı emisyonlarının

hesaplanmasında Denklem 1 kullanılmıştır (CBAM-Alüminyum, 2023):

$$\text{Spesifik emisyon} \left(\frac{\text{ton CO}_2\text{e}}{\text{ton alüminyum}} \right) = \frac{\text{Üretim Kaynaklı Toplam CO}_2 \text{ Emisyonu} \left(\frac{\text{ton CO}_2\text{e}}{\text{yıl}} \right)}{\text{Total alüminyum üretimi} \left(\frac{\text{ton alüminyum}}{\text{yıl}} \right)} \quad \text{Eşitlik (1)}$$

Tesis için "Alüminyum üretiminden kaynaklanan toplam CO₂ emisyonları" 2022 yılı için 9.645,33 ton CO_{2eq} yıl⁻¹ olarak hesaplanmıştır. Tesiste 2022 yılında 24.000 ton alüminyum üretilmiştir. Bu durumda, birim üretim başına spesifik emisyon değeri 2022 yılı için 0,402 ton CO_{2eq} ton üretim⁻¹ olarak

elde edilir. Farklı çalışmalardan derlenen ikincil üretim için spesifik emisyon değerleri Tablo 2'de verilmiştir. Tablodan görüldüğü üzere, bu çalışmada hesaplanan üretim bazlı spesifik karbon ayak izi belirtilen değerler aralığında yer almaktadır.

Tablo 2. İkincil alüminyum üretiminde birim üretim başına spesifik emisyon faktörleri

Table 2. Specific emission factors per ton of produced aluminum by secondary production

Proses	Spesifik Emisyon Faktörü	Referanslar
İkincil alüminyum üretimi - farklı çalışmalardan derlenmiştir	0,665 ton CO _{2eq} ton metal ⁻¹	Gorman ve ark. (2022)
İkincil çelik üretimi-Çelik karışımları dökümü, %25 çelik hurdası içeriği	0.65 ton CO _{2eq} ton metal ⁻¹	Abdelshafy ve ark. (2022)
İkincil alüminyum üretimi	0.5 ton CO _{2eq} ton alüminyum ⁻¹	Hydro (2021)
Birincil alüminyum üretimi-döküm aşaması	0.3 ton CO _{2eq} ton alüminyum ⁻¹	Saevarsdottir ve ark. (2019)
Alüminyum döküm prosesi	0.4-0.8 ton CO _{2eq} ton alüminyum ⁻¹	Hartlieb ve Wittbecker (2021)
İkincil alüminyum üretim prosesi	0.402 ton CO _{2eq} ton alüminyum ⁻¹	Bu çalışma

Türkiye'de toplam yıllık metal döküm değeri 2022 yılında 3.108.729 ton olarak gerçekleşmiştir (Tudoksad, 2023). Bu çalışmada elde edilen ton alüminyum dökümü başına sera gazı emisyonu (0.402 ton CO_{2eq} ton alüminyum⁻¹) ile hesaplandığında, ülkede döküm faaliyetlerinden atmosfere salınan sera gazı emisyon değeri 2022 yılı itibarıyla 1.249.709 tCO_{2eq} yıl⁻¹ olarak hesaplanmıştır. Türkiye'nin 2022 yılı sera gazı emisyon değeri 564.4 Mt CO_{2eq} yıl⁻¹ olup buna göre bu değer %13'ü endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanmaktadır (Tüik, 2023). Bu durumda Türkiye'nin toplam sanayi kaynaklı sera gazı emisyonlarının %1.7'si metal döküm faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu değer, dünyanın en büyük üretim payına sahip ülkesi olan Çin'de 2020 yılında %15 olarak belirlenmiştir (Liu ve ark., 2023).

3.2. Sınırdaki karbon düzenleme mekanizması-ab yeşil mutabakatı

Stratejik bir hammadde olarak alüminyum, Avrupa Birliği'nin (AB) yeşil dönüşümünün temel taşlarından biridir. Çok yönlü uygulamaları nedeniyle güneş panellerinin, rüzgâr türbinlerinin, pillerin, ısı pompalarının, hidrojen elektrolizlerinin ve kaynak açısından verimli ambalajların temel bir unsurudur. Alüminyum ayrıca e-mobilyayı mümkün kılar ve sürdürülebilir binaların inşasına katkıda bulunur (European Aluminium, 2024b). AB'nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %55 oranında azaltma hedefi çerçevesinde Temmuz 2021'de alınan kararlara ve Yeşil Mutabakata göre, ithal ürünlerin karbon içeriklerine göre vergilendirilmesini öngören "Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması-SKDM (Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM)" 1 Ekim 2023'ten itibaren geçiş aşamasıyla yürürlüğe girmiştir (EU-GD, 2019). Bu bağlamda bir ülkenin AB ülkeleriyle ticaretini sürdürebilmesi için ekolojik ayak izinin üretim süreçleri ve ürünün yaşam süresi boyunca dikkate alınması gerekmektedir. AB'ye giren belirlenmiş sera gazı yoğun malların üretimi sırasında salınan sera gazı emisyonlarının adil bir şekilde fiyatlandırılması için kullanılan bir araç olan SKDM, başlangıçta AB'ye ithal

edilen alüminyum, çimento, elektrik, gübre ve demir-çelik ürünlerine uygulanacaktır (EU-CBAM, 2023). Düzenlemeye göre AB'ye ithal edilen alüminyum ürünlerinin miktarları, üretimleri sırasında salınan sera gazı emisyonları ve ürünler için ödenecek etkin karbon fiyatları hakkındaki bilgiler üç aylık raporlarda sunulmalıdır. 2026'dan sonra CBAM sertifikasyon süreçleri başlayacaktır. Uygulamalar ile şirketlerin karbon yoğun üretimlerini AB'den daha az sıkı iklim politikalarına sahip ülkelere kaydırmaları veya AB ürünlerini daha karbon yoğun ithalatlarla değiştirmeleri durumunda meydana gelebilecek "karbon sızıntısı"nın önlenmesi amaçlanmaktadır (CBAM Alüminyum, 2023). Şirketlerin ve yatırımcıların sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri belirlemelerine yardımcı olan bir sınıflandırma sistemi olan AB Yeşil Taksonomisi'nde 14 grup alüminyum ürünü mevcuttur (AB Taksonomisi, 2024). Taksonomi hurda ve atık dışında tüm alüminyum ürünlerini kapsamaktadır (Graichen ve Healy, 2022). İncelenen tesiste üretilen alüminyum ürünleri, "7601 CN Kodu-işlenmemiş alüminyum" kapsamında gümrük prosedürlerine tabidir. Taksonomide bu ürünler için "birincil alüminyum üretimi için üretilen alüminyum tonu başına emisyonların 1.514 ton CO₂'e eşit veya altında olması gerektiği" belirtilmektedir. Bu değer, AB'deki alüminyum üreticileri arasında karbon verimliliği en yüksek ilk %10'un ortalama emisyon düzeyini temsil etmektedir ve birincil alüminyum üretimi için belirlenmiştir (Aşıcı, 2021). Ayrıca prosedüre göre ithal edilen alüminyumun geri dönüştürülmüş içeriğini bildirme zorunluluğu vardır (CBAM Alüminyum, 2023). Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan notlara göre, SKDM yönetmeliği (CBAM-Industry, 2023) uyarınca ithal malların karbon ayak izinin ölçülmesinde tüketici sonrası metal hurdasında bulunan gömülü karbon hesaba katılmayacaktır. Ancak uygulamada geri dönüştürülmüş endüstriyel hurdanın işlenmesini sıfır emisyon varsayarak karbon maliyetlerini düşürüldüğünde, fiili emisyon düzeylerinden daha düşük değerler tespit edilmesi olasılığı nedeniyle bir belirsizlik oluşabileceği yönünde endişeler

bulunmaktadır. Sadece birincil metalürjiye uygulanacak bir karbon vergisinin, Çin gibi ülkelerde üretim artışını teşvik etmek için yeterli olmayacağı öngörülmektedir. Bu durum, AB'nin küresel iklim değişikliği hedeflerine ulaşmasında zorluk yaratabilir. Ayrıca, "karbonsuz" ithalat bahanesiyle aşırı üretim, geri dönüşüm ve işlenmiş hurdanın Avrupa'ya ihracatını teşvik etmesi hem çevresel hem de ekonomik etkileri artırma riski taşımaktadır (Hydro, 2023). Alternatif bir çözüm olarak, eğer ikincil alüminyum %5'ten fazla alaşım elementi içeriyorsa ve bu elementlerin birincil eritme işleminden elde edildiği varsayılıyorsa, ürünün gömülü emisyonlarının buna göre hesaplanması önerilmektedir (CBAM Aluminium, 2023). Benzer şekilde, alüminyum ürünlerindeki hurda oranı kanıtlanamıyorsa, ürün %100 birincil kaynaklı kabul edilmeli ve buna göre birincil ürünler için belirlenen varsayılan değer uygulanmalıdır (Graichen ve Healy, 2022; CBAM-Industry, 2023). Ancak bu yaklaşımın da Almanya'da bazı durumlarda emisyonların önemli ölçüde fazla tahmin edilmesine yol açtığı bildirilmiştir. Örneğin, ikincil alüminyum Almanya'daki toplam alüminyum üretiminin %50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Üretimde kullanılan ikincil alüminyum oranına bağlı olarak, bu yöntemle belirlenen emisyon yoğunluğu ve sertifikasyon maliyetleri varsayılan değerlere kıyasla çok daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir (Graichen ve Healy, 2022). Durum işlenmiş hurda (yeni hurda) için farklılık göstermektedir. Üretim sürecinde yaşanan %20-30 oranındaki proses kayıplarından kaynaklanan tüm hurda geri dönüştürülmektedir. Ancak bu "yeni" hurdanın, birincil alüminyumun karbon ayak izine ek olarak önemli bir alüminyum ayak izi taşıdığı yönünde görüşler de bulunmaktadır (Hydro, 2021). Geçiş sürecinde olan bu uygulamanın 2026 yılına kadar uygun bir temele oturtulması beklenmektedir. Bununla birlikte, sistemin hazırlanabilmesi için üretilen ürünlerin hurda içeriğinin uygun yöntemlerle kaydedilmesi ve bu kayıtlara "yeni" hurdanın da dâhil edilmesi önemli görünmektedir.

3.3. Tesiste sürdürülebilirlik önerileri

Yeşil üretim, üreticilerin faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak için üretimleri sırasında benimseyebilecekleri bir süreçtir. Enerji tüketimini, malzeme kullanımını, atık üretimini ve tehlikeli madde kullanımını en aza indirerek üretilen çevre dostu ürünlere odaklanır (Abualfaraa ve ark., 2020). Üretim endüstrisinde yeşil üretim, büyük veya küçük ölçekli bir işletmenin eski üretim yöntemlerini terk edip, daha az kaynak tüketen ve üretim sonucunda oluşan atık miktarını azaltan daha çevre dostu üretim çözümlerini tercih ettiği bir düzenlemedir (Singh, 2018). Bir işletmenin yeşil üretime geçebilmesi için, öncelikle faaliyetini kaynak kullanımı ve çevresel etkiler açısından haritalandırması gerekir (Green Business Guide, 2022). Bu çalışmada, tesisin kavramsal genel bir faaliyet haritası hazırlanmıştır. Şekil 3, her bir işlem adımındaki kaynak kullanımını ve atık/emisyon üretim noktalarını göstermektedir. Buna göre, Tesiste süreç içinde ve dışında oluşan çevresel etkiler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Tesisin her aşamasında en önemli doğal kaynak girdisi enerjidir. Enerji üretimi amacıyla doğalgaz kullanılmaktadır. Yakıt yanmasından kaynaklanan yanma gazları, toz ve sera gazı emisyonları, prostenen kaynaklanan en önemli çevresel etkilerdir.
- Proses boyunca, özellikle döküm aşamasında oluşan metalik tozlar önemli kirleticilerdir. Tesiste, baca gazı arıtımı torba filtreler aracılığıyla sağlanmakta ve filtre torbaları düzenli aralıklarla temizlenmekte ve tesisten uzaklaştırılmaktadır.
- Proseste su kullanımı sınırlıdır ve döküm aşamasında geri dönüştürülerek soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Kullanılan suyun önemli bir kısmı buharlaşmaktadır.
- Döküm ve boyutlandırma aşamalarında oluşan metal çapakları ve proseste uygun olmayan kalitedeki ürünler "yeni" hurda olarak hammaddelerle birlikte sisteme tekrar yüklenmektedir.
- Proseste oluşan en önemli atıklardan biri de oksitlenmiş alüminyumdan kaynaklanan

cüruftür. Oluşan cürufun yarısından fazlası bertaraf sahalarına gitmektedir.

• Dökümhanelerde tekrar kullanılmayan kalıpların kullanılması da önemli atık oluşumuna neden olmaktadır. Tesisteki kalıplar sabit kalıplar olmasına rağmen, birçok dökümhanede olduğu gibi uygun bir kalıp yönetimi gereklidir. Doğru kalıplar ve uygun kontrollerle süreçteki atıkların en aza indirilmesinin sağlanması önemlidir.

Şekil 3'te verilen bilgilere dayanarak, Tesiste göreceli gösterge olarak "Birim ürün üretimi başına sera gazı emisyon oluşumu" seçilmiştir. Tesisten kaynaklanan kirletici emisyonları ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için, her bir işlem adımının enerji tüketimini ayrıntılı olarak ölçmek, kayıp-kaçak kontrollerini yapmak ve bu bilgilere göre alınacak önlemleri belirlemek gerekir.

Şekil 3. Tesis aktivite haritası ve çevresel etkileri

Figure 3. Activity map and environmental impacts of the Facility

Çalışmada aynı zamanda proses adımlarına göre salınan sera gazı emisyonlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Ancak tesisten temin edilen tüketim verileri, proses bazında değil toplam fatura bilgilerine dayanmaktadır. Proses bazlı sera gazı emisyonlarını

hesaplayabilmek için, tesisten toplanan veriler ve enerji tüketimine ilişkin kütle dengesi kullanılarak alt prosesler düzeyinde bir dağılım yapılmıştır. Bu doğrultuda belirlenen her bir alt prosese ait CO₂ eşdeğer emisyonlarının dağılımı Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Tesiste alt prosesler bazında enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarının dağılımı**Table 3.** Distribution of GHG emissions among different processes of the Facility

Proses	Doğalgaz Kullanımı		Elektrik Kullanımı		Dizel yakıt Tüketimi	
	ton CO ₂ e yıl ⁻¹	%	ton CO ₂ e yıl ⁻¹	%	ton CO ₂ e yıl ⁻¹	%
Ergitme ve Alaşım	2.814.3	29.2	367.4	3.8	-	-
Döküm	1.583.1	16.4	1.469.6	15.2	-	-
Homojenizasyon	1.231.3	12.8	1.102.2	11.4	-	-
Taşıma, ısınma, ofis aydınlatma vb.	234.5	2.4	734.8	7.6	108.4	1.1
Toplam	5.863.2	60.8	3.673.9	38.1	108.4	1.1

KOBİ ölçeğindeki tipik bir dökümhanede, ergitme, döküm ve ısıl işlem adımlarında enerji kullanımı, toplam enerji tüketiminin yaklaşık %70-80'ini oluşturmaktadır (Riedel, 2023). Yapılan bazı çalışmalarda, özellikle ergitme işleminin toplam enerji tüketiminin %30-50'sini oluşturduğu bildirilmektedir (Vesuvius, 2021; Abdelshafy ve ark., 2022). Görüldüğü üzere hurda alüminyum kullanılan döküm tesislerinde de karbon emisyonlarının en yoğun kaynakları, ergitme ve döküm aşamalarıdır (WEF, 2021). Bu çalışmada da eritme işleminin toplam sera gazı emisyonlarının %33'ünü, döküm işleminin ise %32'sini oluşturduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, bu iki işlem adımında gerçekleştirilecek enerji verimliliği iyileştirmeleri, tesisin toplam sera gazı emisyonlarının azaltılmasında belirleyici olacaktır. Özellikle eritme işleminin verimliliğinin artırılması, yalnızca sera gazı emisyonlarının düşürülmesine değil, aynı zamanda döküm süreci için gerekli olan sıvı metalin tutarlı bileşim ve kalitede sürekli teminine de katkı sağlar. Bu aynı zamanda döküm aşamasında ihtiyaç duyulan enerji miktarını da azaltır. Eritme sürecindeki ısı kayıplarının azaltılması, eritme süresinin kısaltılması ve işlem başına enerji ihtiyacının düşürülmesi için çeşitli teknik önlemler gereklidir (Vesuvius, 2021). Bu bağlamda, uygun yükleme stratejileri kritik öneme sahiptir. Zayıf yük yönetimi, sık dur-kalk döngüleri nedeniyle enerji tüketimini artırabilir. Bu sistemlerde otomasyon uygulamaları enerji tüketimini %20'ye kadar azaltabilmektedir (Strikowestofen, 2024). Kritik sıcaklık seviyelerinin izlenmesi, daha

verimli ve sürdürülebilir bir döküm süreci için gereklidir. KOBİ ölçeğindeki tesislerde sıcaklık, genellikle operatörler tarafından manuel olarak kontrol edilmektedir. Ancak eritme, kalıplama, döküm ve fırın sıcaklıklarının otomatik olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi, enerji verimliliğini artırmada önemli katkılar sağlamaktadır (Riedel, 2023). Dökümhane sektöründe, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yeşil hidrojen kullanımı ve karbon yakalama, kullanım ve depolama (CCUS) gibi yeni ve maliyetli teknolojiler de mevcuttur (Mission, 2021). Ancak daha küçük ölçekli mühendislik çözümleri ve süreç iyileştirmeleri, daha sınırlı etkiye sahip olsa da kısa vadede uygulanabilir, düşük maliyetli ve pratik iyileştirme fırsatları sunmaktadır. Bu bağlamda, tesisin enerji kullanımını azaltacak ve sera gazı emisyonlarını en aza indirecek önlemler, tesis kaynaklı bilgiler ve literatür taraması ile derlenmiş olup aşağıda özetlenmiştir (EU-BREF, 2005; Zhang ve ark., 2016; WEF, 2020; Abay, 2021; Vesuvius, 2021; Raabe ve ark., 2022; Sohns ve ark., 2023; Strikowestofen, 2024).

- Tüm proses adımlarında enerji tüketiminin (doğal gaz ve elektrik) ayrıntılı şekilde ölçülmesi, izlenmesi. Termal kameralarla enerji kaybı ve kaçaklarının tespit edilmesi.
- Tüm süreçte kullanılan elektrik motorları, fanlar ve güç iletim sistemlerinin kontrol ve bakım kayıtlarının incelenmesi ile düzenli bakım planlarının oluşturulması.
- Kullanım dışı durumlarda tüm makinelerin kapatılması ve enerji iletiminin kesilmesine yönelik önlemler alınması (çalışan

eđitimi, talimatlar, sensörler, uyarı sistemleri vb. uygulamalar).

- Enerji üretim ve iletim sistemlerinde arıza erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi.
- Mevcut ergitme fırınının daha az enerji tüketen sistemlerle deđiştirilmesi (şaft tipi ergitme fırınları en verimli seçenektir).
- Fırının optimum şekilde doldurulması için gerekli önlemlerin alınması (şaft alanının taranarak otomatik dolun optimizasyonunun sağlanması).
- Fırın kapılarındaki halat conta sisteminin korunması (oksidasyonu da önler).
- Dökümhane fırınlarının çatı ve duvarlarının bakım ve onarımı.
- Ergitme fırını sıcaklığının proses boyunca korunması için gerekli teknik önlemlerin alınması ve personelin bu konuda eğitilmesi (örneğin fırın kapağının kapalı tutulması).
- Sıvı metalin boşaltılmasının ardından hemen şarjlama işleminin başlatılması.

4. Sonuçlar

Önümüzdeki yıllarda küresel yıllık alüminyum talebinin artması beklenmektedir. Üretimdeki beklenen artış enerji kullanımı ve karbon emisyonlarında da artışa yol açacak; bu durum, hurda alüminyum miktarının da artmasına neden olacaktır. Metal hurdalarının işlenerek yeni ürünlerin üretilmesi, birincil metal üretimine kıyasla daha düşük emisyonlara sahiptir. Ancak, ikincil alüminyum üretimi de tıpkı birincil üretim gibi fosil yakıtlara bağımlıdır. Hurdanın geri dönüştürülmesi çevre dostu bir uygulama olarak görülse de enerji kullanımı açısından önemli girdilere sahip bir alt sektördür. Öte yandan, toplanan hurda metallerin ön işlemde sonra döküm işlemleri genellikle KOBİ ölçeğindeki küçük işletmelerde gerçekleştirilmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, bu tür küçük ölçekli işletmelerin çevresel etkisi düşük varsayıldığı için çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Ancak bu tesislerin toplam enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarına katkısı dikkate değerdir. Küresel ısınma, emisyonlar ve kaynak kıtlığı gibi konular, küçük ölçekli dökümhaneler için de diğer tüm sektörlerde olduğu gibi dikkate alınmalıdır. Bu durum, dökümhane sektörünün

ticari faaliyetlerinin yanı sıra çevresel kurallar çerçevesinde yeniden şekillendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada incelenen tesiste de görüldüğü üzere; enerji tüketiminin ölçülmesi, bakım-onarım faaliyetlerinin doğru planlanması, ısı ve emisyon kaçak noktalarının tespiti, ergitme fırınlarında yük ayarının yapılması ve fırın kapağının kapalı tutulması gibi basit operasyonel önlemlerle karbon ayak izinde önemli azalmalar sağlanabilmektedir. Bu tür önlemlerin yaygınlaştırılması ile yüksek kümülatif etki elde edilebilir; bu sayede artan alüminyum talebi karşılanırken net sıfır hedefleri de sürdürülebilir. Bu çerçevede, hurda alüminyum işleme faaliyetlerinin çevresel maliyetlerinin (birincil üretimle eşdeğer varsayılarak fazla, ya da hurdanın karbon ayak izi göz ardı edilerek eksik hesaplanması gibi hatalardan kaçınılarak) doğru ve eksiksiz biçimde hesaplanmasını sağlayacak düzenlemelerin yönetmeliklere ve Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması gibi sistemlere dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, KOBİ ölçeğinde bile olsa her dökümhanenin enerji tüketimini asgari düzeye indirecek önlemler alması ve girdi olarak kullanılan hammaddenin hurda içeriğini doğru şekilde raporlaması, sistemin sağlıklı işlemesi açısından önemlidir. Yakın gelecekte, hurda metal işleme sistemlerinde doğal kaynak kullanımını ve atık oluşumunu en aza indirmeye yönelik önlemler alan tesisler ile bu tür tesislerin yoğunlukla bulunduğu ülkelerin, piyasa rekabetinde öne çıkacağı açıktır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Açıklama

Bu çalışmanın hazırlanmasında verilerini kullanmamıza izin verdikleri için Kenan Metal'e teşekkür ederiz. Çalışma, Tekirdağ

Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı'nda hazırlanmış bir yüksek lisans tezine dayanmaktadır. Ayrıca, destekleri için enstitü personeline de teşekkür ederiz.

Kaynaklar

- Abay, M., 2021. Green Foundries. <https://dokumhane.net/yesil-dokumhaneler-yesil-muhendisler/> (Accessed: 05.03.2025).
- Abdelshafy, A., Franzen, D., Mohaupt, A., Schüssler, J., Bührig-Polaczek, A., Walther, G., 2022. A feasibility study to minimize the carbon footprint of cast iron production while maintaining the technical requirements. *Journal of Sustainable Metallurgy*, 9: 249–265.
- Abualfaraa, W., Saloniitis, K., Al-Ashaab, A., Ala'raj, M., 2020. Lean-green manufacturing practices and their link with sustainability: A critical review. *Sustainability*, 12(3): 981.
- Aşıcı, A.A., 2021. The EU's Carbon Border Adjustment Mechanism and the Turkish Economy, Istanbul Policy Center-Sabancı Policy Briefs. <https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/CKeditorImages/20210106-00013649.pdf> (Accessed: 10.03.2025).
- Beheshti, R., 2017. Sustainable Aluminium and Iron Production. PhD Thesis, School of Chemical Science and Engineering Royal Institute of Technology, Stockholm, <https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1049593> (Accessed: 10.03.2025).
- Billy, R.G., Monnier, L., Nybakke, E., Isaksen, M., Müller, D.B., 2022. Systemic approaches for emission reduction in industrial plants based on physical accounting: example for an aluminum smelter. *Environmental Science & Technology*, 56: 1973-1982.
- Casseta, E., Monarca, U., Quaglione, D., Pozz, C., 2019. The Aluminium Sector and Changes in the Global Industrial Scenario. Foundry Daily News, <https://www.foundry-planet.com/d/the-aluminium-sector-and-changes-in-the-global-industrial-scenario/> (Accessed: 20.03.2025).
- CBAM Aluminium, 2023. CBAM in the aluminium sector, The Carbon Border Adjustment Mechanism eLearning module, Course Takeaways, Europe/Brussels. https://customs-taxation.learning.europa.eu/pluginfile.php/34628/mod_resource/content/2/Course%20Takeaways.pdf (Accessed: 20.03.2025).
- CBAM-Industry, 2023. Mind the Scrap: Ignoring Embedded Emissions Puts the CBAM at Risk, CBAM, Industry, Publications, Steel, <https://sandbag.be/2023/02/21/ignoring-embedded-emissions-puts-the-cbam-at-risk/> (Accessed: 21.03.2025).
- Doutre, D., Kvithyld, A., 2024. Aluminum, Chapter 20, In C. Meskers, E. Worrell & M. A. Reuter, Handbook of Recycling (pp. 16-46). Elsevier.
- EC SME, 2020. User guide to the SME Definition. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1> (Accessed: 20.03.2025).
- European Aluminium, 2024a. A Strong, Sustainable and Complete European Value Chain. <https://european-aluminium.eu/about-aluminium/aluminium-industry/> (Accessed: 10.03.2025).
- European Aluminium, 2024b. 5 Key Priorities for a Decarbonised, Resilient and Competitive European Aluminium Industry 2024-2029. <https://european-aluminium.eu/> (Accessed: 10.03.2025).
- EU-BREF, 2005. Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in the Smithers's and Foundries Industry. (Accessed: 10.03.2025).
- EU-CBAM, 2023. Taxation, Carbon Border Adjustment Mechanism. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en (Accessed: 10.03.2025).

- EU-GD, 2019. The European Green Deal, European Commission, eur-lex.europa.eu, December 11, 2019, EUR-Lex-52019DC0640-EN-EUR-Lex (europa.eu) (Accessed: 10.03.2025).
- EU-Taxonomy, 2024. <https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/> (Accessed: 10.03.2025).
- Gerber, 2009. Global Aluminum Recycling: A Cornerstone of Sustainable Development, International Aluminum Institute, London. <https://international-aluminium.org/wp-content/uploads/2009/06/Global-aluminium-recycling.pdf> (Accessed: 10.03.2025).
- Ghazilla, R.A.R., Sakundarini, N., Abdul-Rashid, S.H., Ayub, N.S., Olugu, E.U., Musa, S.N., 2015. Drivers and barriers analysis for green manufacturing practices in Malaysian SMEs: A Preliminary Findings. *Procedia CIRP*, 26: 658-663.
- Global Industry, 2022. Report Reveals Global Aluminium Demand to Reach New Highs After Covid. <https://international-aluminium.org/report-reveals-global-aluminium-demand-to-reach-new-highs-after-covid/> (Accessed: 19.03.2025).
- Gorgels, S., Priem, M., 2022. Annual Report on European SMEs 2021/2022, SMEs and Environmental Sustainability, Background Document. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c45665ad-fd9a-11ec-b94a-01aa75ed71a1/language-en> (Accessed: 19.03.2025).
- Gorman, M.R., Dzombak, D.A., Frischmann, C., 2022. Potential global GHG emissions reduction from increased adoption of metals recycling. *Resources, Conservation and Recycling*, 184: 106424.
- Graichen, V., Healy, S., 2022. Carbon Border adjustment in the EU (CBAM): Relevance of foreign trade and CO₂-Costs Analysis for the products cement, aluminum, steel, fertilizers, German Environment Agency, Umwelt Bundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/uba_cbam_trade_and_co2-costs_for_products_en-gb_final_version.pdf (Accessed: 20.04.2025).
- Green Business Guide, 2022. International Training Centre of the International Labor Organization. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_ent/%40ifp_seed/documents/publication/wcms_882794.pdf (Accessed: 20.03.2025).
- Grimaud, G., Perry, N., Laratte, B., 2016. Life Cycle Assessment of Aluminium Recycling Process: Case of Shredder Cables. *Procedia CIRP* 48: 212-218.
- Puga, H., Barbosa, J., Soares, D., Silva, Ribeiro., F.S., 2009. Recycling of aluminum scrap by direct incorporation in aluminum melts, *Journal of Materials Processing Technology*, 209(11): 5195-5203.
- Hartlieb, M., Wittbecker, G., 2021. Minimizing the Carbon Footprint of A356 Castings. *Modern Casting*, 31-34.
- Hydro, 2021. Carbon Footprint of Recycled Aluminium, <https://www.climateaction.org/news/carbon-footprint-of-recycled-aluminium> (Accessed: 10.03.2025).
- Hydro, 2023. Greenwashing via CBAM: Loopholes Threaten European Green Products Market. <https://www.hydro.com/en-SE/about-hydro/stories-by-hydro/green-washing-via-cbam-loopholes-threaten-european-green-products-market> (Accessed: 10.03.2025).
- IA, 2023. International Aluminium. Material Flow Analysis a Look at the Numbers Globally and in Asia. <https://international-aluminium.org/resource/material-flow-analysis-a-look-at-the-numbers-globally-and-in-asia/> (Accessed: 10.03.2025).
- IPCC, 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. V2 Energy - Ch. 1 Introduction Table 1.2 https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf (Accessed: 10.03.2025).

- IPCC, 2013. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 5th Assessment Report (AR5). <https://www.ipcc.ch/report/ar5/wgl/> (Accessed: 10.03.2025).
- Liu, W., Zhao, C., Kishita, Y., Wan, A., Peng, T., Umeda, Y., 2023. Scenario analysis on carbon peaking pathways for China's aluminum casting industry. *Journal of Cleaner Production*, 422: 138571.
- Melwyn, J.G., Chandragandhi, B., Sathiyaseelan, G., Srinath, P., 2023. Aluminium scrap recycling in a production furnace: Minimizing dross formation for sustainable and efficient recovery. *Materials Today: Proceedings*.
- Mission, 2021. Closing the Gap for Aluminium Emissions: Technologies to Accelerate Deep Decarbonization of Direct Emissions Community Paper, Mission for Partnership, Aluminium for Climate. <https://3stepsolutions.s3-accelerate.amazonaws.com/assets/custom/010856/download/Closing-the-Gap-for-Aluminium-Emissions.pdf> (Accessed: 10.03.2025).
- Raabe, D., Ponge, D., Uggowitzer, P.J., Roscher, M., Paolantonio, M., Liu, C., Antrekowitsch, H., Kozeschnik, E., Seidmann, D., Gault, B., De Geuser, F., Deschamps, A., Hutchinson, C., Liu, C., Li, Z., Prangnell, P., Robson, J., Shanthraj, P., Vakili, S., Sinclair, C., Bourgeois, L., Pogatscher, S., 2022. Making sustainable aluminum by recycling scrap: The science of "dirty" alloys. *Progress in Materials Science*, 128:100947.
- Riedel, E., 2023. The digitalized Foundry Lab - Prototype of an SME (Light) Metal Foundry 4.0. *Casting Plant and Technology International*, 2:67-73.
- Saevarsdottir, G., Kvande, H., Welch, B., 2019. Aluminum production in the times of climate change: the global challenge to reduce the carbon footprint and prevent carbon leakage. *The Journal of the Minerals, Metals & Materials Society*, 72(1):296-308.
- Sari, A.D., Suryoputro, M.R., Kurnia, R.D., Purnomo, H., 2016. Risk Assessment of Aluminium Foundry SME Using Ergonomics Approach. In: Arezes, P. (Eds), *Advances in Safety Management and Human Factors. Advances in Intelligent Systems and Computing*, (491:27-31). USA: Springer.
- Singh, M.D., Thakar, G.D., 2018. Green manufacturing practices in SMEs of India-A literature review. *Industrial Engineering Journal*, 11(3):37-45.
- Sohns, T.M., Aysolmaz B., Figge, L., Joshi, A., 2023. Green business process management for business sustainability: A case study of manufacturing small and medium-sized enterprises (SMEs) from Germany. *Journal of Cleaner Production*, 401: 136667.
- Strikowestofen, 2024. How to boost foundry sustainability? 4 tips to boost foundry sustainability. <https://www.strikowestofen.com/foundry-efficiency/boost-foundry-sustainability---4-tips> (Accessed: 10.03.2025).
- Tudoksad, 2023. Turkish Foundry Association. <https://tudoksad.org.tr/> (Accessed:05.03.2025).
- Tüik, 2023. Turkish Statistical Institute, 2023. Greenhouse Gas Emission Inventory Report <https://www.tuik.gov.tr/> (Accessed: 05.03.2025).
- Vesuvius, 2021. White Paper, The Sustainability Advantage Aluminum Foundries. <https://www.vesuvius.com/content/dam/vesuvius/corporate/Our-solutions/our-solutions-master-english/foundry/Newsletter/Issue4/Alu-WP.pdf> (Accessed: 05.03.2025).
- Wang, J., Zhao, Q., Ning, P., Wen, S., 2024. Greenhouse gas contribution and emission reduction potential prediction of China's aluminum industry. *Energy*, 290:130183.

WEF, 2020. Aluminium for Climate: Exploring pathways to decarbonize the aluminium industry. Community Report, 2020. [https://www3.weforum.org/docs /WEF_Aluminium_for_Climate_2020.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_Aluminium_for_Climate_2020.pdf) (Accessed: 10.03.2025).

WEF, 2023. Net-Zero Industry Tracker. Insight Report. <https://reports.weforum.org/>

[docs/WEF_Net_Zero_Industry_Tracker_2024.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_Net_Zero_Industry_Tracker_2024.pdf) (Accessed: 10.03.2025).

Zhang, Y., Sun, M., Hong, J., Han, X., He, J., Shi, W., Li, X., 2016. Environmental footprint of aluminum production in China. *Journal of Cleaner Production*, 133:1242-1251.

Atf Şekli: Hanedar, A., Avcı, B., Tanık, A., 2025. İkincil Alüminyum Dökümhanesi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları ve Azaltım Stratejileri. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(2): 315–329.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15730752>.

To Cite: Hanedar, A., Avcı, B., Tanık, A., 2025. Greenhouse Gas Emissions from Secondary Aluminum Foundry and Reduction Strategies. *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(2): 315–329.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15730752>.
